

NOTAS DEL DIRECTOR

DIRECTOR'S NOTES

Mtro. Rúsbel Freddy Ramos Serrano

rusbel.ramos@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-2352-1848>

Sabemos que la palabra *oeconomicus* (Οικονομικός) es un diálogo socrático del escritor griego Jenofonte que trata sobre la economía agrícola y la doméstica. En ésta, sus primeras líneas representan un lente relevante para el discernimiento de la historia intelectual y sociopolítica de la Atenas clásica. Del mismo modo, el diálogo asume temas cómo las características de los seres terrenales, sus interacciones, su vida apacible frente a una más *viva*, la esclavitud, la educación y por supuesto la religión. Algunos investigadores como Strauss (1970) sitúan la composición de este texto en los últimos años de la vida de Jenofonte, quizá en el 362 a. C. A manera de resumen, este diálogo contextualiza una conversación entre Sócrates y Critóbulo, el hijo de Critón. En él, Sócrates riñe sobre la idea de *riqueza*, y la asemeja con el bienestar que claro está, no sólo en las cosas materiales que tenemos. Relaciona dinámicamente el consumo y el trabajo riguroso con la idea de bienestar prosperidad dentro de la economía familiar.

La fecha de composición de este acápite de la obra en mención no podría situarse antes del 401 a. C., debido a que en el año 418 hay una reseña del combate de Cunaxa¹. Cuando Cristóbulo preguntó por las actividades afines con la gestión de la economía familiar, Sócrates confesó su desconocimiento e ignorancia sobre esta premisa, sin embargo, refirió lo que escuchó al respecto de un próspero y floreciente granjero de nombre Iscómaco. En la conversación mencionada por Sócrates, Iscómaco describe la metodología que utilizó para educar a su esposa en la gobernación del hogar, sus costumbres en el gobierno de los esclavos, así como la tecnología empleada en las granjas de cultivo (Kaveh, 2007). Bajo este ligero resumen, hemos querido dirigir nuestros esfuerzos en producir y generar un material que dialogue con nuestros estudiantes y público lector, y hacer que en las páginas de *Oeconomicus* surja el interés por la investigación. En este sentido, *Oeconomicus* es una revista de investigación en ciencias sociales creada y editada por la Escuela Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Huancavelica desde el año 2019. Nuestra propuesta pretende ser una guía de consulta y orientación dirigida a estudiantes y público interesado en temas sociales y económicos. De esta manera, *nuestra* revista se dirige a toda nuestra comunidad universitaria en su conjunto, difundiendo investigaciones de nuestros docentes y egresados en esta oportunidad.

¹ Cunaxa fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 03 de septiembre del 401 a. C. en Cunaxa, aldea a unos 70 km al norte de Babilonia, entre los ejércitos del rey persa Artajerjes II y del hermano menor del rey, el príncipe Ciro el Joven.

En relevante señalar que, en esta primera entrega, nuestra filosofía es básicamente divulgativa y esperamos que en una próxima edición podamos brindar más contenidos que sirvan al análisis y debate de procesos coyunturales asociados a nuestro contexto inmediato. Asimismo, es menester agradecer a nuestras autoridades universitarias, autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales, al Consejo editorial de la Revista de Investigación *OECONOMICUS*, a los miembros del Comité Científico, Comité de redacción y estilo, Comité de revisión estadística, Comité de traducción, Comité de divulgación y al Comité de diseño y arte; ya que sin su valioso aporte este proyecto no sería realidad.

Finalmente, mencionamos que, cualquier persona que tenga la intención de colaborar con nuestra revista está facultada de hacerlo. Esperamos que sea del agrado de cada lector que tenga en sus manos este primer número de *Oeconomicus*.

Referencias bibliográficas

Strauss, L. (1970). *Xenophon's Socratic Discourse: An Interpretation of the "Oeconomicus"*. Ithaca: Cornell University Press.

Kaveh, F. (2007). *Shadows in the Desert: Ancient Persia at War*. Nueva York: Osprey Publishing.